

TALABALARDA OILA VA NIKOH HAQIDAGI TASAVVURLARNING SHAKLLANISHIDA OTA-ONA MUNOSABATLARINING ROLI

Axmedova Surayyo Sunnat qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti, psixologiya yo‘nalishi magistranti

Ilmiy rahbar: **G‘aybullayev A‘zam Ahadovich**

Psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda oila va nikoh haqidagi tasavvurlarning shakllanish jarayonida ota-ona munosabatlarining psixologik, ijtimoiy va tarbiyaviy o‘rni tahlil qilingan. Ota-onaning kundalik muloqoti, hissiy muhit, gender rollarni taqsimlash usullari hamda mojaro yechishdagi xulqi yoshlar ongiga bevosita ta‘sir etishi yoritiladi. Maqola romantik munosabatlarga tayyorlik, emosional barqarorlik va nikohga munosabat ota-onadan olingan ichki model bilan qanday bog‘liqligini ko‘rsatadi. Natijalarga ko‘ra, sog‘lom va hurmatli oilaviy muhit yoshlarning kelajakda barqaror oila qurishiga zamin yaratadi.

Kalit so‘zlar: Oila, nikoh, talaba psixologiyasi, ota-ona munosabati, gender rollar, ijtimoiy model, muloqot madaniyati, emosional barqarorlik, romantik munosabat.

Kirish. Yoshlarning oila va nikohga munosabati jamiyat barqarorligining eng muhim omillaridan biridir. Talabalik davri esa shaxsning hayotiy qarashlari bo‘yicha eng faol shakllanish bosqichidir. Bu jarayonda turli axborot manbalari, zamonaviy madaniy oqimlar, ijtimoiy tarmoqlar ta‘sir o‘tkazsa-da, eng kuchli va ta‘sirchan manba baribir ota-ona munosabatlari bo‘lib qoladi. Aynan oiladagi kundalik muhit, muloqot uslubi va o‘zaro hurmat orqali yoshlar kelajakda qanday oila qurishni xohlashi yoki xohlamasligi haqida ichki modelni shakllantiradi.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda oila institutini qo‘llab-quvvatlash davlat siyosatining strategik yo‘nalishiga aylangan. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan 2018-yil 2-martdagi farmon “Xotin-qizlarni qo‘llab-

quvvatlash va oila institutini mustahkamlash”ga qaratilgan bo‘lib, unda oila barqarorligi, ma’naviy muhit va yoshlarning oilaviy tarbiyasini kuchaytirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan [4] Mazkur farmonda oilaviy muammolarni tizimli o‘rganish, profilaktika xizmatini kuchaytirish va yoshlarni oila hayotiga tayyorlash bo‘yicha davlat tuzilmalariga alohida topshiriqlar berilgan. Umuman olganda, davlat siyosatidagi bu keng ko‘lamli islohotlar yoshlarning oilaga bo‘lgan munosabatini shakllantirishda psixologik, ma’naviy va ijtimoiy asos yaratmoqda.

Ota-ona munosabati – yoshlar uchun “ko‘rinmas o‘quv qo‘llanma” sifatida alohida o‘rin egallaydi. Farzandlar kattalarning nasihatlaridan ko‘ra, ularning amalda tutgan yo‘lidan ko‘proq foydalanadi. Ota-ona o‘rtasidagi munosabatlar – bu nafaqat ikki inson o‘zaro muloqoti, balki yosh ongida kelajakdagi oilaviy hayotning dastlabki “chizmalarini” yaratadigan ijtimoiy maktabdir. Agar ota-ona bir-biriga mehr bilan muomala qilsa, fikrini erkin ayta olsalar va kelishmovchiliklarni tinch hal qilsalar, bola buni tabiiy jarayon sifatida qabul qiladi. Keyinchalik talaba o‘z munosabatlarida aynan shu uslubni davom ettiradi

Gender rollarining shakllanishida ota-onaning ahamiyati: Har bir bola oila o‘z vazifalarini kitoblardan emas, eng avvalo, ota-onasidan o‘rganadi: Yoshlar kelajakda er va xotinning vazifalari qanday bo‘lishi o‘zicha bo‘ladi: kimdir uy ishlarini onaga, moddiy ta‘minotni otaga yuklaydi, kimdadir esa barcha ishlar teng taqsimlanadi. Talaba mana shu modellardan birini o‘z ongiga singdiradi. Agar ota barcha uy yumushlaridan chetda bo‘lsa, farzand “erkakning vazifasi faqat pul topish” degan tushunchani normal deb qabul qiladi. Aksincha, er-xotin vazifalarni teng bo‘lishsa, yoshlar nikohni **hamkorlikka asoslangan tizim** sifatida ko‘radi. Gender rollarning noto‘g‘ri shakllanishi kelajakda er-xotin o‘rtasidagi tushunmovchiliklarning asosiy sabablaridan biri bo‘ladi.

Muloqot ma‘daniyatining yoshlar hayotidagi o‘rni: Talabalarning o‘zaro muloqot madaniyati ham aynan oiladan boshlanadi. Ota-ona bir-biriga qanday munosabat bildirsa, yoshlar o‘z do‘stlari yoki bo‘lajak turmush o‘rtoqlariga nisbatan shunday yondasha boshlaydi. Inson ruhiy hayotining eng muhim qismlaridan biri — muloqot qila olish ko‘nikmasidir. Oilada tinchlik bilan kelishish madaniyati mavjud bo‘lsa,

farzand kelajakda ham mojaroni muloqot orqali hal qilishga moyil bo‘ladi. Ammo ota-ona tez-tez jahl bilan, haqoratli so‘zlar bilan muammoni yechishga harakat qilsa, farzand bu uslubni o‘zlashtiradi va uni keyinchalik munosabatlarda qo‘llaydi. Demak, ota-onaning bir-biri bilan qanday gaplashishi, qanday bahslashishi, qanday kelishishi yoshlarning nikohdagi ijtimoiy ko‘nikmalarini belgilaydi. Ota-ona tinglashni bilsa — talaba ham boshqalarning fikrini qadrlaydi. Ota-ona keskin gapirsa — talaba konfliktni aynan shunday yo‘l bilan hal qilishni o‘rganadi. Ota-ona muammolardan qochmasa — yoshlar uchun muammo hal qilish tabiiy holga aylanadi. Bu jarayon sezilmaydi, ammo shaxsning kelajakdagi munosabat sifati aynan shu “ichki dialog modeli” orqali shakllanadi.

Sevgi va mas’uliyat tushunchasining shakllanishi: Ko‘pchilik yoshlar nikohni faqat romantik hislar asosida tasavvur qilsa-da, ota-ona munosabatini kuzatgan sayin nikohning yana bir qirrasini — **mas’uliyat** — namoyon bo‘ladi. Ota-onaning: bir-biriga sadoqati, qiyinchiliklarda yonma-yon turishi, oilaviy muammolarni birga yengishi talabaga nikohning chin ma’nodagi mohiyatini anglatadi. Bu tasavvur keyinchalik qarorlar qabul qilishda muhim rol o‘ynaydi. Agar oilada sovuqlik hukmron bo‘lsa, yoshlar qo‘rqoq romantik xarakterga ega bo‘ladi, his-tuyg‘ularini yashiradi, yaqinlashtiruvchi munosabatlarni rad etadi, yoki ortiqcha idealizatsiya bilan yondashadi. Natijada ular nikohga kirishda qiynalishi yoki beqaror munosabatlar qurishi mumkin.

Xulosa

Demak, Sog‘lom muhitda ulg‘aygan yoshlar nikohni ijobiy, barqaror, ishonchli ittifoq sifatida ko‘radi. Nosog‘lom muhitda shakllangan tasavvurlar esa nikohga salbiy yoki ehtiyotkorona yondashuvni shakllantirishi mumkin. Jamiyatning kelajagi, oilalarning mustahkamligi va nikohning barqarorligi, avvalo, **bugungi ota-onalarning bir-biriga bo‘lgan munosabatiga bog‘liq**. Oila — kichik jamiyat. Jamiyat taqdiri esa ana shu kichik jamiyatdagi mehr, hurmat va mas’uliyatdan boshlanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimova, V. “Oila psixologiyasi asoslari.” – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
2. G‘oziev, E. “Ontogenez va shaxs rivoji.” – Toshkent: Fan, 2018.
3. Xolbekov, A. “Shaxs va jamiyat sotsiologiyasi.” – Toshkent: Universitet, 2021.
4. .Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi hisobotlari, 2021–2024.